

IMPLEMENTASI ALGORITMA *POLYNOMIAL REGRESSION* UNTUK PREDIKSI PERTUMBUHAN TANAMAN PAKCOY PADA SISTEM HIDROPONIK

Rendi Dwi Yanto¹, Yurni Oktarina^{2*}, Tresna Dewi³
Sarjana Terapan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Sriwijaya^{1,3}
Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Sriwijaya²
yurni_oktarina@polsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan algoritma *polynomial regression* untuk memodelkan dan memprediksi pertumbuhan tanaman pakcoy dalam sistem hidroponik. Parameter pertumbuhan yang diamati termasuk tinggi tanaman, lebar tanaman, dan jumlah daun tanaman, dengan umur tanaman sebagai variabel independen. Data dikumpulkan selama dua periode tanam, dengan pengamatan dilakukan setiap minggu dari masa semai hingga panen. Data latih dari periode pertama pengamatan digunakan untuk memodelkan proses, yang kemudian divalidasi dengan data uji dari periode kedua. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model dapat memprediksi pertumbuhan tanaman pakcoy dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *polynomial regression* orde dua dapat digunakan sebagai teknik sederhana untuk memodelkan pola pertumbuhan tanaman pakcoy dan memberikan prediksi pertumbuhan dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Parameter tinggi tanaman menunjukkan hasil terbaik dengan nilai R^2 sebesar 0.967 dan RMSE sebesar 1.73, diikuti oleh jumlah daun dengan nilai R^2 sebesar 0.925 dan RMSE sebesar 2.31, dan lebar tanaman dengan nilai R^2 sebesar 0.851.

Kata kunci : *Polynomial Regression, Prediksi, Pertumbuhan Pakcoy, Hidroponik*

ABSTRACT

This study aims to apply the polynomial regression algorithm to model and predict the growth of pakcoy plants in a hydroponic system. The observed growth parameters include plant height, plant width, and number of leaves, with plant age used as the independent variable. Data were collected over two planting periods, with observations conducted weekly from the seedling stage until harvest. The model was developed using training data from the first observation period and then validated using testing data from the second period. The evaluation results show that the model is able to predict pakcoy plant growth effectively. The findings indicate that second-order polynomial regression can be used as a simple approach to represent the growth pattern of pakcoy plants and provide predictions with relatively low error. Among the observed parameters, plant height achieved the best performance with an R^2 value of 0.967 and RMSE of 1.73, followed by the number of leaves with an R^2 of 0.925 and RMSE of 2.31, while plant width obtained an R^2 value of 0.851.

Keywords : *Polynomial Regression, Prediction, Pakcoy Growth,, Hydroponic*

1. PENDAHULUAN

Pertanian modern saat ini menghadapi banyak masalah, seperti keterbatasan lahan dan peningkatan permintaan pangan [1]. Sistem hidroponik adalah metode budidaya tanaman yang cocok untuk lahan terbatas dan juga lebih efisien karena larutan nutrisi yang diberikan dapat diatur secara langsung sesuai kebutuhan tanaman [2]. Budidaya tanaman pakcoy pada sistem hidroponik membutuhkan pemantauan secara rutin untuk memahami pertumbuhan tanaman hingga waktu panen. Biasanya, pertumbuhan diamati melalui ukuran seperti tinggi tanaman, lebar tanaman, dan jumlah daun

karena ukuran-ukuran tersebut secara langsung mencerminkan kondisi fisik tanaman [3]. Namun, pengukuran tersebut hanya menampilkan keadaan tanaman pada saat pengamatan dan belum dapat menggambarkan bagaimana tanaman akan berkembang di waktu mendatang. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat menggambarkan pola pertumbuhan tanaman pakcoy sehingga perkembangan tanaman pakcoy dapat diprediksi berdasarkan usia tanaman.

Pada budidaya pakcoy hidroponik, waktu yang dibutuhkan tanaman dari masa semai hingga panen adalah 5 minggu termasuk minggu

pertama yang belum dipindahkan ke sistem hidroponik. Pertumbuhan pakcoy pada dasarnya berubah seiring bertambahnya umur, tidak konstan. Pada fase awal, tanaman pakcoy mengalami pertumbuhan yang cenderung lambat sebagai proses adaptasi, kemudian masuk ke fase vegetatif dengan pertumbuhan yang meningkat, kemudian masuk ke fase panen dengan laju pertumbuhan yang kembali melambat. Hubungan non-linier antara umur tanaman dan parameter pertumbuhan dapat diteliti dengan model *polynomial regression*.

Secara biologis, pertumbuhan tanaman mengalami perubahan laju seiring bertambahnya umur, terutama pada fase vegetatif awal hingga mendekati masa panen. *Polynomial regression* mampu menangkap pola hubungan non-linier antara umur tanaman dan parameter pertumbuhan dengan tetap mempertahankan struktur model yang sederhana. Model ini sederhana dan bisa digunakan untuk jumlah data yang terbatas [4]. Untuk menghasilkan pendekatan yang stabil dan menghindari *overfitting*, biasanya model yang lebih kompleks seperti model non-linier tingkat tinggi yang memerlukan banyak data.

Polynomial regression orde dua digunakan karena bisa menampilkan pola pertumbuhan yang mengalami percepatan dan perlambatan pertumbuhan tanaman pakcoy dalam bentuk fungsi sederhana. Algoritma ini juga bisa menampilkan gambar kurva pertumbuhan tanaman pakcoy seperti kurva tinggi tanaman, lebar tanaman dan jumlah daun tanpa memerlukan banyak kompleksitas komputasi.

Penelitian terdahulu telah membahas pertumbuhan daun dengan berbagai pendekatan. *Linear regression* digunakan pada tanaman selada untuk menunjukkan prediksi pertumbuhan yang menghasilkan gambar tren peningkatan linier [5]. Penelitian lain pada tanaman selada menggunakan *polynomial regression* untuk memprediksi berat tanaman [6]. Di sisi lain, pendekatan *quantile regression* digunakan untuk menganalisis dan pendugaan luas daun tanaman pakcoy [7]. Selain itu, ada juga penelitian yang hanya berfokus pada pertumbuhan pakcoy saja tanpa membangun

model matematis yang dapat digunakan untuk memperkirakan perkembangan tanaman [8].

Berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada implementasi algoritma *polynomial regression* untuk prediksi pertumbuhan tanaman pakcoy dengan parameter tinggi tanaman, lebar tanaman dan jumlah daun.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada sistem hidroponik, pertumbuhan tanaman pakcoy dapat pantau dengan menggunakan parameter visual pertumbuhan seperti tinggi tanaman, lebar tanaman, dan jumlah daun. Parameter ini digunakan karena dapat diukur secara langsung dan mencerminkan perkembangan fisik tanaman selama fase vegetatif. Pengamatan berkala dilakukan untuk mengetahui apakah ukuran tanaman telah berubah dari waktu ke waktu.

Hubungan antara parameter pertumbuhan dan umur tanaman tidak selalu linier. Laju pertumbuhan tanaman biasanya dapat berubah seiring bertambahnya umurnya. Akibatnya, untuk merepresentasikan pola pertumbuhan sebagai fungsi, metode matematis diperlukan. *Regression* adalah teknik statistik dalam model hubungan antara variabel independen dan variabel dependen [9]. Dalam penelitian ini, umur tanaman berfungsi sebagai variabel independen sedangkan tinggi, lebar, dan jumlah daun berfungsi sebagai variabel dependen.

Model *polynomial regression* merupakan model *regression* yang terdiri dari penjumlahan masing-masing variabel independen yang dipangkatkan [10], [11]. *Polynomial regression* orde dua memiliki persamaan:

$$y = b_0 + b_1X + b_2X^2 \quad (2.1)$$

Penambahan suku kuadrat memungkinkan model menggambarkan perubahan laju pertumbuhan secara fleksibel. Untuk menentukan tingkat akurasi prediksi model, model dibangun dengan data latih dan diuji dengan data uji.

Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan *R-Square* (R^2) dan *Root Mean Square Error* (RMSE). Nilai R^2 dihitung dengan persamaan:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \quad (2.2)$$

Persamaan (2.2) ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. R^2 berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen [12]. Sementara itu, RMSE menggunakan persamaan:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (2.3)$$

Persamaan (2.3) digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan data asli. Parameter R^2 dan RMSE digunakan untuk menilai tingkat kecocokan model terhadap data hasil pengamatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan pemodelan serta pengambilan data yang dilakukan dengan cara observasi lapangan

Gambar 1. *Flowchart* Penelitian

Gambar 1 menampilkan alur penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mulai
Tahap ini adalah awal pelaksanaan penelitian yang meliputi pengenalan budidaya tanaman pakcoy hidroponik.
2. Identifikasi Masalah
Pada tahap ini, masalah penelitian diidentifikasi, seperti bagaimana menggambarkan pola pertumbuhan tanaman pakcoy dalam bentuk model matematis dan membuat perkiraan pada umur tertentu. Ini karena pengamatan langsung hanya memberikan informasi kondisi sesaat, sehingga diperlukan pendekatan pemodelan untuk menggambarkan pola pertumbuhan. Pada tahap ini juga dimulai perencanaan eksperimen dan penentuan parameter yang diamati.
3. Pengambilan Data
Tahap ini merupakan akuisisi data eksperimen. Parameter pertumbuhan tanaman pakcoy yang diukur antara lain: tinggi tanaman, lebar tanaman dan jumlah daun. Pengukuran dilakukan per minggu mulai dari penyemaian (minggu 1) hingga panen (minggu 5) sebanyak 2 periode.
4. Pengolahan Data
Parameter pertumbuhan digunakan sebagai variabel dependen (y) dan umur tanaman digunakan sebagai variabel independen (X). Selain itu, pada tahap ini dilakukan transformasi variabel umur tanaman menjadi bentuk kuadrat (X^2) untuk membangun model *polynomial regression* orde dua.
5. Pembagian Data (Latih & Uji)
Dataset dibagi menjadi dua yaitu data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*). Data latih digunakan untuk membangun model *polynomial regression*, dan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model untuk memprediksi pertumbuhan tanaman pakcoy.

6. Pemodelan *Polynomial Regression*
 Selanjutnya, model *polynomial regression* orde dua dibangun untuk setiap parameter pertumbuhan. Model dinyatakan dalam bentuk persamaan (2.1). Di mana X adalah umur tanaman dan y adalah parameter pertumbuhan, seperti jumlah daun, lebar tanaman, dan tinggi tanaman. Persamaan pertumbuhan untuk setiap parameter diperoleh dengan menghitung koefisien model.
7. Evaluasi Model (R^2 & RMSE)
 Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan seberapa baik kinerja model dalam memprediksi pertumbuhan tanaman pakcoy. Data uji digunakan untuk menguji model yang telah dibangun dengan data latih. Nilai R^2 dan RMSE dihitung dengan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual. Nilai R^2 menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi data, sedangkan RMSE menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model.

```
# evaluasi
print("R2:", r2_score(y, y_pred))
print("RMSE:", np.sqrt(mean_squared_error(y, y_pred)))
print("Coef:", model.coef_, "Intercept:", model.intercept_)
```

Gambar 2. Kode Evaluasi Model

8. Selesai
 Tahap akhir penelitian berupa interpretasi hasil model dan kesimpulan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dataset Pertumbuhan Pakcoy

Pengamatan dilakukan setiap minggu mulai dari minggu pertama hingga minggu kelima selama dua periode penanaman. Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman, lebar tanaman, dan jumlah daun tanaman.

Tabel 1. Dataset Pertumbuhan Pakcoy

Minggu ke-	Tinggi Pakcoy (cm)	Lebar Pakcoy (cm)	Jumlah Daun
Periode 1			
1	3	2	2
2	9.5	9	9
3	14	13.5	13
4	21	20	17
5	27	32	23
Periode 2			
1	2.5	2	2
2	9	7	10
3	17	20.5	14
4	23	27	19
5	29	38.5	27

Tabel 1 menunjukkan data hasil pengukuran pertumbuhan pakcoy yang diambil selama 2 periode dengan tanaman dan waktu yang berbeda. Umur tanaman digunakan sebagai variabel independen (X), sedangkan tinggi tanaman, lebar tanaman, dan jumlah daun digunakan sebagai variabel dependen (y). Untuk mendapatkan representasi pertumbuhan yang lebih konsisten, dua periode tanam diamati pada interval waktu yang sama.

Selanjutnya, data pada Tabel 1 digunakan sebagai input dalam pemodelan *polynomial regression*. Untuk membentuk model *polynomial* orde dua, variabel umur tanaman diubah menjadi kuadrat (X^2) pada tahap pengolahan data.

4.2 Validasi Model

Proses validasi ini menggunakan dataset pertumbuhan pakcoy dari dua periode pengamatan. Data periode pertama digunakan sebagai data latih untuk membangun model, dan data dari periode kedua digunakan sebagai data uji untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi pertumbuhan tanaman pakcoy.

Tabel 2. Data Latih (*Training Data*)

Minggu ke-	Tinggi Pakcoy (cm)	Lebar Pakcoy (cm)	Jumlah Daun
1	3	2	2
2	9.5	9	9
3	14	13.5	13
4	21	20	17
5	27	32	23

Data pada Tabel 2 digunakan untuk membangun model *polynomial regression* orde dua yang menggambarkan hubungan antara parameter pertumbuhan dan umur tanaman.

Tabel 3. Data Uji (*Testing Data*)

Minggu ke-	Tinggi Pakcoy (cm)	Lebar Pakcoy (cm)	Jumlah Daun
1	2.5	2	2
2	9	7	10
3	17	20.5	14
4	23	27	19
5	29	38.5	27

Data pada Tabel 3 digunakan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi pertumbuhan tanaman pakcoy. Kemudian, hasil prediksi model dibandingkan dengan data aktual untuk menghitung nilai R^2 dan RMSE sebagai parameter evaluasi model.

4.3 Hasil Pemodelan *Polynomial Regression*

Pemodelan dilakukan menggunakan *polynomial regression* orde dua untuk parameter pertumbuhan pakcoy seperti tinggi tanaman, lebar tanaman, dan jumlah daun. Proses pemodelan dilakukan menggunakan data latih yang berasal dari periode pertama pengamatan. Hasil pemodelan disajikan dalam bentuk persamaan matematis serta evaluasi menggunakan koefisien determinasi (R^2) dan *Root Mean Square Error* (RMSE).

1. Pertumbuhan Tinggi Pakcoy

Berdasarkan persamaan (2.1), model pertumbuhan tinggi tanaman pakcoy yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{Tinggi Pakcoy} = -2.20 + 5.31X + 0.11X^2$$

Koefisien pada suku kuadrat yang bernilai positif menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman meningkat seiring bertambahnya umurnya, yang menunjukkan bahwa tinggi tanaman cenderung meningkat lebih cepat pada minggu akhir masa pertumbuhan.

Gambar 3. Kurva *Polynomial* Tinggi Pakcoy

2. Pertumbuhan Lebar Pakcoy

Sesuai dengan persamaan (2.1), model pertumbuhan lebar tanaman pakcoy diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Lebar Pakcoy} = 1.96X + 0.86X^2$$

Selama periode pengamatan, koefisien suku kuadrat yang bernilai positif menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempercepat pertumbuhan lebar tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada minggu-minggu akhir pengamatan, lebar tanaman masih secara bertahap tersebar.

Gambar 4. Kurva *Polynomial* Lebar Pakcoy

3. Pertumbuhan Jumlah Daun Pakcoy
 Model pertumbuhan jumlah daun diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Daun} = -3.20 + 5.86X - 0.14X^2$$

Koefisien kuadrat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pada minggu terakhir pengamatan, pembentukan daun mulai melambat. Ini menunjukkan bahwa tanaman memasuki fase stabilisasi dalam pertumbuhan organ baru.

Gambar 5. Kurva *Polynomial* Jumlah Daun Pakcoy

4.4 Evaluasi dan Analisa Model

Evaluasi model dilakukan menggunakan data uji (*testing data*) yang berasal dari periode kedua pengamatan.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Model

Parameter Pertumbuhan	R ² Testing	RMSE Testing
Tinggi Tanaman	0.967	1.73
Lebar Tanaman	0.851	5.31
Jumlah Daun	0.925	2.31

Tabel 4 menunjukkan bahwa parameter pertumbuhan tanaman dengan nilai R² tertinggi yaitu 0.967 dan nilai RMSE tertinggi 1.73, menunjukkan bahwa model mampu menggambarkan pola pertumbuhan tanaman yang tinggi dengan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil.

Pada parameter jumlah daun, model juga

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik, dengan nilai R² sebesar 0.925 dan RMSE sebesar 2.31. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara umur tanaman dan jumlah daun dapat dimodelkan dengan cukup baik.

Namun, parameter lebar tanaman memiliki nilai R² yang lebih rendah, yaitu 0.851, dengan nilai RMSE sebesar 5.13. Ini menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan pada parameter lebar tanaman cenderung lebih besar daripada parameter pertumbuhan lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, model *polynomial regression* orde dua dapat digunakan untuk memodelkan pertumbuhan tanaman pakcoy pada sistem hidroponik berdasarkan parameter tinggi tanaman, lebar tanaman, dan jumlah daun. Model dibangun menggunakan data latih dari periode pertama pengamatan dan kemudian divalidasi menggunakan data uji dari periode kedua. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu memberikan tingkat kecocokan yang baik, dengan nilai R² sebesar 0.967 dan RMSE sebesar 1.73 pada parameter tinggi tanaman, R² sebesar 0.925 dan RMSE sebesar 2.31 pada jumlah daun, serta R² sebesar 0.851 dan RMSE sebesar 5.13 pada lebar tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I, R, Zidane., Abdurrahman., dan N. Afrizal. (2025). Monitoring Arus Dan Tegangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Internet of Thing di Azone Hidroponik. *Jurnal TELISKA*, 18, 1–11.
- [2] N, Putriani *dkk.* (2023). Pengembangan Sistem Hidroponik untuk Pertanian Berkelanjutan di Desa Cipari. *Prosiding KAMPELMAS (Kampus Peduli Masyarakat)*, 2, 1035–1049.

- [3] R, K, Salsabila dan Winarsih. (2023). Efektivitas Pemberian Ekoenzim Kulit Buah sebagai Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Pakcoy (*Brassica rapa L.*). *LenteraBio : Berkala Ilmiah Biologi*, 12, 50–59.
- [4] H, Asnur., A, Rizki Marsa., R, Yunita., dan R. Sari. (2026). Model Prediksi Nilai CBR Akibat Campuran Abu Ampas Tebu Menggunakan Polynomial Regression. *Jurnal Technologica*, 5, 198–207.
- [5] V, Chen. (2024). Prediksi Pertumbuhan Hari Selada Menggunakan Linear Regression, Logistic Regression, Dan Decision Tree. *Computatio: Journal of Computer Science and Information Systems*, 8, 262–270.
- [6] F, Haikal., E, S, J, Atmadji., S, Kautsar., dan N, S, Wibowo. (2024). Sistem Monitoring Berat Tanaman Pada Farmbot Dengan Citra Digital Menggunakan Metode YOLO dan Regresi Polinomial. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 24, 122–126.
- [7] R, Yuli Rusdiana., L, Ilman Widuri., dan Didik Pudji Restanto. (2021). Pendugaan Model Luas Daun Tanaman Pakcoy (*Brassica Rapa L.*) Dengan Regresi Kuantil. *Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian*, 25, 1410–1439.
- [8] N, Ramsari dan T, Hidayat. (2023). Pengujian Teknologi Internet of Things (IoT) Pada Tanaman Hidroponik Menggunakan Perhitungan Mape. *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, 7, 1–9.
- [9] Nurhaswinda dkk. (2025). Analisis regresi linier sederhana dan penerapannya. *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1, 69–78.
- [10] A, H, Lubis dan M, R, Pulungan. (2024). Prediksi Harga Pangan di Tengah Isu Ketidakpastian Global Menggunakan Metode Regresi Linear dan Regresi Polinomial. *Jurnal FASILKOM*, 14, 404–409.
- [11] S, A, Laksono., A, R, Pratama., dan Rahmat. (2023). Perbandingan metode linear regresi dan polynomial regresi untuk memprediksi harga saham studi kasus Bank BCA. *INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi*, 4, 59–70.
- [12] R, Romadhoni., R, Yanti., T, Nasution., dan K, Anam. (2022). Analisis Faktor Hasil Produksi Kelapa Sawit Menggunakan Regresi Linier Berganda Studi Kasus : Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Kawan Desa Koto Damai. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 1, 217–234.